

O PROCESSO DE REVISÃO DO TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL: COLÉGIO DOZE DE OUTUBRO, SÃO PAULO

*THE CULTURAL HERITAGE REVIEW PROCESS: DOZE DE OUTUBRO
SCHOOL, SÃO PAULO*

*EL PROCESO DE REVISIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL: COLÉGIO DOZE
DE OUTUBRO, SÃO PAULO*

OLIVEIRA, Luciana Monzillo de

Doutora; Universidade Presbiteriana Mackenzie
luciana.oliveira@mackenzie.br

PISANI, Maria Augusta Justi

Doutora; Universidade Presbiteriana Mackenzie
maria.pisani@mackenzie.br

RESUMO

O presente texto discute o tema do pós-tombamento de bem cultural edificado e o papel do Conselho Municipal diante de processos de revisão e eventual destombamento de patrimônio cultural. O objeto de estudo selecionado é o caso recente de decisão do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – Conpresp, pela manifestação contrária ao recurso de revisão de tombamento do antigo Colégio Doze de Outubro, projetado pelos arquitetos João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi em 1962 e tombado em 2018. A pesquisa utilizou de procedimentos metodológicos historiográficos para desenvolver um resgate do desenvolvimento da instituição de ensino, além de ilustrar através do projeto original dos arquitetos, as qualidades espaciais enaltecidas nos argumentos que justificaram o seu tombamento e que foram ratificados na tomada de decisão do Conpresp sobre o recurso de revisão do tombamento. Portanto, o objetivo do texto é divulgar a fundamentação e a relevância dos argumentos expostos, tanto no processo de tombamento do imóvel, quanto na apresentação da relatoria do DPH no processo de revisão. Os resultados expõem o papel do Conselho Municipal como órgão promotor, fiscalizador e de arbitragem entre os anseios da sociedade e da preservação cultural.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio cultural. preservação. Colégio Doze de Outubro.

ABSTRACT

This text discusses the issue of post-listing of built cultural assets and the role of the Municipal Council in the review processes and eventual delisting of cultural heritage. The selected object of study is the recent case of a decision by the Municipal Council for the Preservation of Historical, Cultural and Environmental Heritage of the City of São Paulo – Conpresp, due to the opposition to the appeal for review of the listing of the former Colégio Doze de Outubro, designed by architects João Batista Vilanova Artigas and Carlos Cascaldi in 1962 and listed in 2018. The research used historiographical methodological procedures to develop a review of the development of the educational institution, in addition to illustrating, through the architects' original project, the spatial qualities highlighted in the arguments that justified its listing and that were ratified in the Conpresp decision-making on the appeal for review of the listing. Therefore, the purpose of the text is to disclose the basis and relevance of the arguments presented, both in the process of listing the property and in the presentation of the DPH report in the review process. The results expose the role of the Municipal Council as a promoting, monitoring and arbitrating body between the aspirations of society and cultural preservation.

KEYWORDS: cultural heritage. preservation. Colégio Doze de Outubro.

RESUMEN

Este texto aborda el tema de la post-enlistado de bienes culturales construidos y el papel del Concejo Municipal ante los procesos de revisión y eventual exclusión del patrimonio cultural. El objeto de estudio seleccionado es el reciente caso de decisión del Consejo Municipal para la Preservación del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de la Ciudad de São Paulo – Conpresp, por la protesta contra la revisión del listado del antiguo Colégio Doze de Outubro, diseñado por los arquitectos João Batista Vilanova Artigas y Carlos Cascaldi en 1962 y catalogado en 2018. La investigación utilizó procedimientos metodológicos historiográficos para desarrollar un rescate del desarrollo de la institución educativa, además de ilustrar a través del proyecto original de los arquitectos, la cualidades espaciales exaltadas en los argumentos que justificaron su inclusión y que fueron ratificadas en la decisión del Conpresp sobre el recurso de revisión de inclusión. Por lo tanto, el objetivo del texto es dar a conocer el fundamento y relevancia de los argumentos presentados, tanto en el proceso de catalogación del inmueble como en la presentación del informe del DPH en el proceso de revisión. Los resultados exponen

el papel del Consejo Municipal como órgano promotor, de seguimiento y de arbitraje entre los anhelos de la sociedad y la preservación cultural.

PALABRAS-CLAVE: patrimonio cultural. preservación. Colegio Doce de Octubre.

O PROCESSO DE REVISÃO DO TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL: COLÉGIO DOZE DE OUTUBRO, SÃO PAULO

INTRODUÇÃO

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – Conpresp, foi criado em dezembro de 1985, pela Lei nº 10.032 (São Paulo, Município, 1985) e está inserido na estrutura da Secretaria Municipal de Cultura. Suas atribuições iniciais foram revisadas e ampliadas através da Lei nº 10.236, de 1986 e da Lei nº 14.516, de 2007 (São Paulo, Município, 1986; 2007).

O Conpresp é um órgão colegiado e segundo o Artigo 2º da Lei nº 10.032 (São Paulo, Município, 1985), tem entre outras atribuições: a premissa de deliberar sobre os processos de tombamentos de bens móveis e imóveis de valor reconhecido; definir a área de entorno do bem tombado a ser controlado por sistemas de ordenações espaciais adequadas; formular diretrizes a serem obedecidas na política de preservação e valorização dos bens culturais; e em caso de excepcional necessidade, deliberar sobre as propostas de revisão do processo de tombamento.

A Resolução nº 6, de 14 de dezembro de 2006 (Conpresp, 2006) que aprovou o Regimento Interno do Conpresp, também oficializou em seu Artigo 2º, o assessoramento do Departamento do Patrimônio Histórico – DPH, como um órgão de suporte técnico do Conselho, além de ratificar as atribuições designadas à entidade.

Em seus quase 40 anos de existência, que serão completados em 2025, o Conpresp e o DPH têm desempenhado um papel fundamental na identificação, inventariação e preservação do patrimônio cultural do município de São Paulo. As instituições foram responsáveis pelo tombamento de mais de 190 bens culturais, desde edifícios isolados, conjuntos edificados, parques, bairros e conjuntos de estações ferroviárias, entre outros.

A implantação do processo de tombamento de bens culturais no país foi instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 e foi assinado pelo então Presidente da República Getúlio Dornelles Vargas (1882-1954), durante seu primeiro mandato que perdurou por 15 anos, entre 1930 e 1945.

Por outro lado, o Conpresp tem sido acionado também para processos de revisão de tombamento de alguns bens, conforme parte de suas atribuições anteriormente mencionadas. Apesar de serem consideradas como casos de excepcionalidades, os pedidos de revisão e destombamento de bens acontecem esporadicamente.

A solicitação de revisão de tombamento, que pode levar em última instância ao destombamento do bem cultural, foi originalmente considerada oficial a partir do Decreto-Lei nº 3.866, de 29 de novembro de 1941, assinado ainda na gestão de Getúlio Vargas, apenas 4 anos após a instituição do tombamento de bens culturais do Brasil, e que dispôs em seu artigo único:

Artigo único. O Presidente da República, atendendo a motivos de interesse público, poderá determinar, de ofício ou em grau de recurso, interposto pôr qualquer legítimo interessado, seja cancelado o tombamento de bens pertencentes à União, aos Estados, aos municípios ou a pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, feito no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de acordo com o decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 (Brasil, 1941).

A promulgação do Decreto-Lei instituiu a figura do destombamento de bens culturais no Brasil. Aquela era a época do regime ditatorial do Estado Novo (1937-1945) e o objetivo de Vargas era demolir edificações para a construção de uma avenida larga, em linha reta, na capital do país, a cidade do Rio de Janeiro, para os eventos dos desfiles cívico-militares. A avenida foi denominada com o nome do presidente Getúlio Vargas e a sua implantação exigiu o destombamento de um jardim de 1873, o Campo de Santana, que acabou cedendo uma faixa variável de largura entre 20 e 100 metros, e a destruição de duas igrejas que também foram destombadas, entre elas a igreja de São Pedro dos Clérigos, de 1733 (Importância..., 2005).

Recentemente, em São Paulo, houve a necessidade de revisão do tombamento de um casarão construído em 1913 e que pertenceu à família Ribeiro da Luz, localizado na Rua Artur Prado, número 376, no bairro Bela Vista na região central de São Paulo, que havia sido tombado em 2002 (Conpresp, 2002). A solicitação para o destombamento do palacete, apelidado de “casarão das muletas” devido às escoras que foram instaladas para tentar mantê-lo em pé, ocorreu em função de sua precariedade e iminente risco de desabamento e com a conclusão do processo a edificação foi demolida em fevereiro de 2024 (Lobo, 2024).

Também entre as recentes solicitações ao Conpresp, há um processo de revisão que contém duas edificações do arquiteto João Vilanova Artigas: o estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido como estádio do Morumbi, na zona oeste e o antigo Colégio Doze de Outubro, na zona sul de São Paulo.

Dentre esses dois casos, o presente artigo selecionou como objeto de estudo, o Colégio Doze de Outubro, para discutir a importância da instituição do conselho de âmbito municipal, como órgão promotor, fiscalizador e de arbitragem dos anseios da sociedade e da preservação cultural.

A pesquisa utilizou de procedimentos metodológicos historiográficos para desenvolver um resgate do desenvolvimento da instituição de ensino, além de ilustrar através do projeto original dos arquitetos, as qualidades espaciais enaltecidas nos argumentos que justificaram o seu tombamento e que foram ratificados na tomada de decisão do Conpresp sobre o recurso de revisão do tombamento. Portanto, o objetivo do texto é divulgar a fundamentação e a relevância dos argumentos expostos, tanto no processo de tombamento do imóvel, quanto na apresentação final da relatoria do DPH no processo de revisão.

O PROCESSO DE REVISÃO DO TOMBAMENTO DO COLÉGIO DOZE DE OUTUBRO

Em reunião realizada em 19 de fevereiro de 2024, na sede do Conpresp, no Edifício Sampaio Moreira, região central da cidade de São Paulo, foi discutida a questão do processo de revisão do tombamento do Colégio Doze de Outubro, após o tombamento definido pela Resolução nº 45 do Conpresp, de 2018.

O recurso de revisão do tombamento do Colégio Doze de Outubro foi interposto pela empresa Resin Empreendimentos e Participações S.A. A empresa foi criada em 20 de maio de 1998 pela sócia diretora Sra. Sidonea Soares de Oliveira Naddeo, esposa do Sr. Remo Naddeo. Em julho de 2007, entraram os três filhos do casal como novos sócios. Inicialmente a empresa era destinada a atividade de aluguel, compra e venda de imóveis próprios e gestão e administração de propriedade imobiliária (Falecimento, 2000).

O presidente do Conselho, Sr. Ricardo Ferrari Nogueira abriu a pauta com os dois casos de um mesmo processo de “Recurso ao Tombamento de Obras do Arquiteto Vilanova Artigas”. O primeiro caso era do Estádio do Morumbi, cujos interessados solicitaram retirada do caso da pauta e o processo ficou agendado para ser discutido na próxima reunião do Conselho. O segundo caso do mesmo processo era do Colégio Doze de Outubro (Conpresp, 2024).

Antes dos relatores se manifestarem, foi aberta a palavra para os inscritos na reunião, então a Professora Mônica Junqueira fez uma defesa:

Enfim, o que eu acho relevante nesses dois bens é: que um é um estádio de massa, aquilo que a gente quer, que um esporte de massa que a gente quer um contato mais próximo da população, uns bens para que se tenha uma consciência maior do que é o patrimônio, nada como um estádio de futebol. Então eu acho que nesse sentido, uma das maiores obras do Artigas, listadas, talvez seja de maior relevância, porque atinge um maior número de pessoas junto a um bem cultural. E o outro é uma escola. Quer dizer, para uma escola, tudo o que a gente quer é a formação de uma sociedade próxima às questões dos bens culturais. Uma escola é fundamental para a formação dessa juventude. E eu acho que é uma das únicas escolas na cidade de São Paulo, tombada do Artigas. Tem a FAU, mas ela é uma faculdade. Então eu acho que uma escola, para a formação das crianças é um instrumento pedagógico para essas escolas fundamental. Eu não vou entrar no mérito, porque isso já foi discutido, da excepcionalidade desses bens. Eu quero só reforçar a importância para a formação da sociedade em relação aos bens culturais: um esporte de massa e uma escola. Outra coisa que tem que deixar muito claro, tanto para a escola como o estádio, que tombamento não significa congelamento. Para ele se manter vivo, ele tem que justamente passar por remodelações, desde que agregue valor ao bem. Mas são duas obras do Artigas, não que as outras não tenham importância ou que não sejam fundamentais, mas talvez, as de maior repercussão na formação de uma mentalidade pró-preservação cultural (Conpresp, transcrição de vídeo, 2024).

Em seguida foi realizada a apresentação do parecer do DPH, por sua representante, a arquiteta Dalva Tomaz (Conpresp, 2024), que organizou o documento em quatro itens: uma introdução necessária, onde relatou sucintamente como se desenvolveu o processo de tombamento de ambas as edificações; questões relacionadas com o tema do tombamento e preservação; o caso individual de cada um dos imóveis – o Estádio do Morumbi e o Colégio Doze de Outubro; e por fim, da relevância do tombamento como processo de preservação do bem cultural.

No relato, a arquiteta aponta que no caso do Estádio do Morumbi, este já estava inserido como pertencente à Zona Especial de Preservação Cultural – ZEPEC desde a Lei nº 13.885 de 25 de agosto de 2004, conhecida como Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo. Na ocasião da promulgação da Lei, vários bens passaram a ter o status de bem tombado, embora não estivessem oficialmente tombados pelo DPH e o Conpresp. Então para oficializar a questão foi instituída a Resolução nº 26 do Conpresp, de 21 de dezembro de 2004, que abriu o processo de tombamento dos imóveis enquadrados como ZEPEC. Aproveitou-se a oportunidade para a inserção na abertura do processo de tombamento, de outros imóveis que fossem sugeridos pela população para ser ZEPEC e este foi o caso do Colégio Doze de Outubro, cuja indicação veio da comunidade local de Santo Amaro (Conpresp, 2024).

A arquiteta Dalva Thomaz (Conpresp, 2024) destaca também que no processo de revisão do tombamento tanto do Estádio do Morumbi, quanto do Colégio Doze de Outubro, houve uma tentativa de minimizar a relevância das obras de Vilanova Artigas a partir de argumentos pouco embasados, procurando desqualificar as obras.

Uma questão que foi colocada nos dois pareceres de contestação é uma resposta ao argumento de que não haveria necessidade do tombamento de um conjunto de obras de um determinado arquiteto, bastaria apenas uma unidade e, portanto, como a Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, projeto do mesmo arquiteto, já é tombada, não justificaria manter o tombamento de outra escola, por exemplo. A arquiteta Dalva Thomaz contra argumentou reforçando as palavras da professora Mônica Junqueira, de que o Colégio Doze de Outubro é voltado para o ensino fundamental e médio, o que é muito diferente de um edifício para um curso superior (Conpresp, 2024).

A arquiteta Dalva Thomaz concluiu a apresentação fazendo um convite para que os interessados no pedido de revisão de tombamento do Colégio Doze de Outubro lessem as justificativas e o texto que consta na Resolução nº 45 que levou em consideração: “sua volumetria e características espaciais, incluindo os espaços laterais abertos que compõem essencialmente a proposta conforme originalmente construída” (Conpresp, 2018, p. 4).

Ao final da apresentação foi aberta a votação do caso de pedido de revisão do tombamento do Colégio Doze de Outubro e por decisão unânime dos membros integrantes da mesa, diante dos argumentos apresentados pela relatoria, que resultou na decisão pela manifestação contrária ao recurso de revisão solicitado.

O PENSAMENTO DE JOÃO VILANOVA ARTIGAS SOBRE A EDUCAÇÃO E O EDIFÍCIO ESCOLAR

A agência especializada Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco, havia declarado o ano de 1970 como o Ano Internacional da Educação ocasião, Artigas escreveu um texto, intitulado “Sobre Escolas” que foi publicado na Revista Acrópole (1970). No texto o autor discorre sobre a questão do analfabetismo mundial, mas principalmente nos países subdesenvolvidos e afirma que alfabetizar não é “a finalidade da escola no mundo moderno” (Artigas, 2004, p. 122). O arquiteto destacou a precariedade e a improvisação pela qual passava a questão da escola e da educação como um todo, principalmente diante dos avanços e progressos advindos das artes, da ciência e da tecnologia:

Têm que consumir atenção, atividades e recursos, cada vez maiores, para manter a rede escolar de que dispõem e reavivá-la modificando-a qualitativamente e quantitativamente. Trata-se de um problema da humanidade centralizado nos países subdesenvolvidos (Artigas, 2004, p. 122).

Sobre a relação entre a arquitetura brasileira com o tema da educação, o autor enfatiza as inovações dessa época dos anos 1970 e ao relatar o relacionamento, acaba por descrever seu desejo e crença na poética do espaço construído:

A convivência da arquitetura brasileira com a problemática da educação é cada vez maior e mais profundamente compreendida. Ela vai criando novas técnicas; assimila novos programas e se exprime cada vez com volumes mais claramente definidos e melhor propriedade poética. Sua experiência, que inclui também o conhecimento das vicissitudes e insuficiências do processo para o qual constrói novos espaços, se reflete nas formas que aos poucos vai selecionando para o seu repertório. Repertório poético do desejo humano do mundo subdesenvolvido de banir de seu universo o atraso cultural. Assim ela se modifica, se enriquece, rejeitando ou aproveitando verbos e adjetivos de concreto armado, empregados por ideários que já cumpriram o seu papel histórico (Artigas, 2004, p. 130).

O projeto do Colégio Doze de Outubro, assim como o projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, idealizada em 1961 e cujas obras perduraram até 1969, representam as especulações espaciais de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi. Ambas as propostas apresentam essa busca pelo posicionamento do arquiteto e da própria arquitetura brasileira, que viria a enfrentar em seguida, em 1964, o início do período da ditadura militar no Brasil.

A riqueza espacial do Colégio Doze de Outubro compreende um conjunto de soluções que superam as necessidades programáticas e técnicas: o pé-direito duplo do pátio coberto; a utilização de pilotis com pilares desenhados; a organização racional de sua estrutura; o dimensionamento exemplar dos ambientes acadêmicos; o programa amplo e variado congregando atividades esportivas em quadra coberta e piscina; a circulação em rampa compondo o núcleo central do bloco pedagógico, além dos demais aspectos destacados a seguir.

O COLÉGIO DOZE DE OUTUBRO

O Colégio Doze de Outubro foi projetado em 1962 pelos arquitetos João Batista Vilanova Artigas (1915-1985) e Carlos Cascaldi (1918-2010), para uma escola particular para os proprietários srs. Remo Rinaldi Naddeo e Mário Naddeo.

Remo Rinaldi Naddeo nasceu em São Paulo, em 26 de outubro de 1914 e faleceu em 4 de outubro de 2000, aos 85 anos. Era filho de Angelo Naddeo e d. Maria Laurelli e foi casado com d. Sidonea Soares de Oliveira Naddeo, com quem teve três filhos. Durante seis décadas dedicou sua vida à educação. Além de fundar o antigo Colégio Doze de Outubro em 1940, também foi o fundador da Faculdade da Zona Leste de São Paulo – FZL, em 1971, que foi reconhecida posteriormente pelo então Conselho Federal de Educação, como Universidade Cidade de São Paulo – Unicid, onde também atuou como reitor da universidade (Falecimentos, 2000). Após seu falecimento o professor foi homenageado com a denominação de Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Remo Rinaldi Naddeo, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Morro Doce, situada na Rua Dionísio Bellante, em Perus, de acordo com o Decreto nº 40.196 (São Paulo, Município, 2000).

A escola recebeu diferentes denominações em sua trajetória: Colégio Santo Amaro (1942); Externato Doze de Outubro (1945); Escola Técnica de Comércio Doze de Outubro (1954), até ser denominada de Colégio Doze de Outubro, nome oficial quando foi inaugurado o novo conjunto projetado por Vilanova Artigas. A partir de 2016 foi extinto o Colégio Doze de Outubro e no edifício passou a funcionar o Colégio Anglo 21, com a edificação em ótimo estado e boa manutenção, mesmo antes de ser tombado. A partir da 2022 a escola foi adquirida pela instituição Lourenço Castanho.

O antigo Colégio Doze de Outubro fica localizado na Rua Comendador Elias Zarzur, 301, no bairro Alto da Boa Vista, no distrito de Santo Amaro, zona sul do município de São Paulo. A inauguração do colégio em 1962 ocorreu 27 anos após a anexação do antigo município de Santo Amaro à capital de São Paulo. O bairro Alto da Boa Vista já era considerado um local privilegiado, um bairro residencial com características de bairro-jardim e que abrigou as famílias dos imigrantes europeus, principalmente os alemães, ingleses, espanhóis e portugueses, cujos filhos eram o público visado pela instituição de ensino (Oliveira, Oliveira, 2024).

Em função da declividade do terreno em paralelo com a rua Elias Zarzur, o Colégio possui duas entradas: o acesso pelo nível inferior (lado esquerdo de quem olha a fachada frontal) que foi denominado como pavimento térreo pelos autores do projeto e o acesso pelo primeiro pavimento, localizado no lado direito da fachada frontal (Figuras 1 e 2).

O conjunto arquitetônico do Colégio é composto por dois volumes: um embasamento que ocupa praticamente todo o perímetro do lote, sem recuos frontal, fundos e lateral (exceção a um jardim lateral em sua porção direita) e um volume superior composto por 3 pavimentos e apoiado sobre pilotis do primeiro pavimento, formando um total de 5 níveis (Figura 3).

Figura 1: Fachada frontal do antigo Colégio Doze de Outubro, onde observa-se a declividade da Rua Com. Elias Zorzur. Fonte: Desenhado a partir de ACRÓPOLE, nº 377 (1970, p. 24).

Figura 2: Fachada frontal do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Acervo das autoras, 2022.

Figura 3: Corte longitudinal do projeto original do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Redesenhado a partir de ACRÓPOLE, nº 377 (1970, p. 24).

O partido arquitetônico adotado para o volume superior compreende dois corpos paralelos que abrigam as salas de aulas e laboratórios e que circundam um vazio central que abriga uma rampa de dois lances. Em frente ao acesso às rampas está localizado um elevador, ladeado por áreas para apoio e depósitos. Na extremidade oposta dos três pavimentos, na porção localizada entre as duas salas que estão voltadas para a face da rua, estão posicionados os sanitários em uma prumada voltada para a fachada principal (Figura 4). Para fornecer maior privacidade às aberturas dos sanitários, os arquitetos recuaram a parede limítrofe dos sanitários e fizeram uma composição de aberturas na face de concreto aparente, que neste caso atua como uma segunda pele aos sanitários, permitindo sua ventilação natural.

O pavimento térreo abriga o setor administrativo do colégio em um bloco no centro do pavimento e que é iluminado e ventilado através do vazio propiciado pelo pé-direito duplo dos pilotis que se prolonga até o primeiro pavimento. O pavimento térreo também possui uma quadra esportiva coberta, vestiários, salas de apoio e o espaço da cantina na parte posterior do elevador (Figuras 5 e 6).

Figura 4: Planta do 3º pavimento do projeto original do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Redesenhado a partir de ACRÓPOLE, nº 377 (1970, p. 24).

Figura 5: Pé-direito duplo do pavimento térreo e primeiro pavimento do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Acervo das autoras, 2022.

PLANTA PAV. TÉRREO

1 5 10

1 SALA DE AULA

2 ADMINISTRAÇÃO

3 ESPORTES

4 CANTINA

5 GRÊMIO

Figura 6: Planta do pavimento térreo do projeto original do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Redesenhado a partir de ACROPOLE, nº 377 (1970, p. 24).

O primeiro pavimento apresenta uma área descoberta onde está localizada a piscina. O setor da biblioteca está posicionado ao fundo do lote, em frente ao acesso à rampa e ao elevador (Figura 7).

Figura 7: Circulação lateral à rampa no primeiro pavimento do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Acervo das autoras, 2022.

Figura 8: Planta do 1º pavimento do projeto original do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Redesenhado a partir de ACRÓPOLE, nº 377 (1970, p. 24).

A rampa de circulação vai do subsolo ao último pavimento, com pátios e espaços de circulação livres, fornecendo diferentes visuais durante o percurso, o que a torna o ponto central do edifício. Para a iluminação do vão central do bloco pedagógico, os arquitetos utilizaram uma solução semelhante ao edifício da FAU-USP, uma iluminação zenital que passa pela grelha da estrutura da laje superior criando nuances de luz (Figura 10).

Figura 9: Rampa de acesso a todos os pavimentos do Colégio Doze de Outubro. Fonte: Acervo das autoras, 2022.

Figura 10: Iluminação zenital do bloco pedagógico do antigo Colégio Doze de Outubro. Fonte: Acervo das autoras, 2022.

O material empregado nesse edifício é o mesmo que Artigas utilizou na maioria de seus projetos: concreto armado aparente, tanto nas lajes, como vigas, pilares e paredes estruturais. Um destaque é o pilar de concreto armado que compõe os pilotis do térreo, de secção retangular e em seu capitel se abre de forma triangular, formando um desenho único. A técnica do concreto armado aparente foi mundialmente difundida por Le Corbusier em suas quatro fases experimentais: o purismo do concreto revestido de branco; o concreto como material autêntico; o concreto bruto e o concreto aparente refinado (Kishi; Oliveira, 2018). No Brasil, o concreto armado foi reverenciado por arquitetos de diferentes regiões. Segundo Segawa (1999) a opção pelo concreto armado por Artigas e outros arquitetos importantes que atuavam nas décadas de 1960 e 1970 adveio da influência de Oscar Niemeyer “e sua apologia do material como suporte ideal para suas elaborações plásticas [...]”. Enfim, o concreto transformou-se na expressão contemporânea da técnica construtiva brasileira (Segawa, 1999, p. 149).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo do pedido de revisão de tombamento do Colégio Doze de Outubro e o seu resultado final a favor da manutenção da edificação como bem tombado, configura-se como um exemplo do papel do conselho de preservação de âmbito municipal como órgão responsável pela gestão das questões relacionadas com a preservação do patrimônio cultural. Isso torna-se cada vez mais relevante principalmente em regiões das grandes cidades, como é o caso de São Paulo, onde há muitos interesses envolvidos e fundamentalmente relacionados com a valorização excessiva do preço do solo urbano.

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – Conpresp, juntamente com o Departamento do Patrimônio Histórico – DPH, são os órgãos compostos por profissionais qualificados para gerenciar e zelar pelo patrimônio cultural em favor do interesse da população e das comunidades locais. Ambas as instituições sofrem pressões de diferentes públicos e interesses e reconhecem que ainda tem trâmites que podem ser aprimorados e agilizados, mas que dependem de melhorias e investimentos, principalmente no número de membros participantes.

Em dezembro de 2023, na proposta de revisão do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e da Lei de Zoneamento, que foi aprovada pela Câmara Municipal em foi inicialmente aprovada a retirada da autonomia do Conpresp com relação às deliberações sobre tombamentos de bens móveis e imóveis, o que obrigaria que partes das decisões do Conpresp passassem obrigatoriamente pela aprovação da Câmara Municipal, que é um órgão institucional político e não técnico. Apesar da ameaça, em janeiro de 2024 essa proposta foi vetada pela prefeitura municipal.

Espera-se que o relato do processo do pedido de revisão de tombamento do Colégio Doze de Outubro, que demonstrou o estudo e as justificativas apresentadas pela relatoria do caso, possa beneficiar a divulgação do compromisso dos órgãos de preservação cultural no âmbito municipal.

REFERÊNCIAS

ARTIGAS, João Batista Vilanova. **Caminhos da arquitetura**. 4. ed. rev e ampl. São Paulo, SP: Cosac & Naify, 2004.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 25**, de 30 de novembro de 1937. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm. Acesso em: 31 maio 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.866**, de 29 de novembro de 1941. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del3866.htm. Acesso: 31 maio 2024.

CONPRESP. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Resolução nº 2**, de 10 de dezembro de 2002. Secretaria Municipal de Cultura. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/49c99_22_T_Bairro_da_Bela_Vista.pdf. Acesso em: 31 maio 2024.

CONPRESP. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Resolução nº 26**, de 21 de dezembro de 2004. Secretaria Municipal

de Cultura. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/49c99_22_T_Bairro_da_Bela_Vista.pdf. Acesso em: 31 maio 2024.

CONPRESP. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Resolução nº 6**, de 14 de dezembro de 2005. Secretaria Municipal de Cultura. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/resolucao-secretaria-municipal-da-cultuura-conpre-6-de-15-de-dezembro-de-2006>. Acesso em: 31 maio 2024.

CONPRESP. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Resolução nº 45**, de 19 de março de 2018. Secretaria Municipal de Cultura. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/re4518tombamentoobrasvilanovaartigaspdf_1553869678.pdf. Acesso em: 31 maio 2024.

CONPRESP. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **Ata da 791ª Reunião Ordinária do Conpresp**. São Paulo: 2024.

CONPRESP. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. **791ª Reunião Ordinária do Conpresp** (Vídeo). Canal do Youtube. Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. São Paulo: 19 fev. 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IMq9PGTniik>. Acesso em: 01 jun. 2024.

FALECIMENTOS. O Estado de S. Paulo, 6 de outubro de 2000, p. 29. Disponível em: <https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20001006-39070-spo-0029-cid-c5-not/busca/Col%C3%A9gio+Doze+Outubro>. Acesso em: 02 jun. 2024.

IMPORTÂNCIA revista. Agência **Folha Uol**, 25 dez. 2005. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2512200512.htm>. Acesso em 12 jun. 2024.

KISHI, Sunao; OLIVEIRA, Luciana Monzillo de. De simulacro a simulado: o uso do concreto em obras de Le Corbusier. **Revista Projetar - Projeto e percepção do ambiente**, v. 3, p. 53-63, 2018.

OLIVEIRA; Luciana Monzillo de; OLIVEIRA, Adriana Monzillo de. A praça como fato urbano articulado com o sistema ferroviário: memória da Praça Santa Cruz em Santo Amaro, São Paulo. **Anais do 7º Congresso Internacional de Arquitetura da Paisagem**. Campina Grande: Realize Editora, 2024.

SÃO PAULO, Município. **Lei nº 10.032**, de 27 de dezembro de 1985. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-10032-de-27-de-dezembro-de-1985>. Acesso em: 30 maio 2024.

SÃO PAULO, Município. **Lei nº 10.236**, de 16 de dezembro de 1986. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-10236-de-16-de-dezembro-de-1986/#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20tombamento%20de,%2F85%20E%2010236%2F86>. Acesso em: 31 maio 2024.

SÃO PAULO, Município. **Lei nº 14.516**, de 11 de outubro de 2007. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-14516-de-11-de-outubro-de-2007>. Acesso em: 31 maio 2024.

SÃO PAULO, Município. **Decreto nº 40.196**, 27 de dezembro de 2000. Disponível em: <https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-40196-de-27-de-dezembro-de-2000>. Acesso em: 02 jun. 2024.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil**, 1900-1990. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 1999.

SOARES, Carolina Pedro. **Destombamento**: reflexões sobre a (des)construção do Patrimônio Cultural Nacional (1937-1955). Anais do Anpuh-Brasil – 31^o Simpósio Nacional de História. Rio de Janeiro: 2021.